

Jasiora : Vol 4 No 3 Desember 2021

JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admngnr/index>)

Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo

Eva Marlina¹, Widya Pratiwi²

¹STIA Setih Setio Muara Bungo Email : evamarlina621@gmail.com

²STIA Setih Setio Muara Bungo Email : upiktambahitambana@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Masuk :16 Nopember 2021 Diterima:16 Nopember 2021 Terbit :15 Desember 2021</p> <p>Keywords: Local Taxes, Local Revenue and Regional Levies</p> <p>Kata kunci: Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi.</p> <p>Corresponding Author: Eva Marlina. E-mail: evamarlina621@gmail.com</p>	<p><i>This research is motivated by the problem of the ability of local governments in managing sources of Regional Original Revenue Optimally. The central government gives the regions the flexibility to explore, expand, and enlarge the collection of regional taxes and regional levies in the context of implementing regional autonomy as a manifestation of the principle of decentralization. If the management of this source of local revenue is managed properly by using an innovation strategy that is supported by high creativity, the contribution of regional taxes and regional levies to PAD will show encouraging numbers as expected. This study uses a descriptive type of research with a quantitative approach. The focus of the research is on the Target and Realization of Regional Taxes and Retribution for Bungo Regency and how it contributes to Bungo Regency's PAD for five years. The data collection instrument is data on Target and Realization of Regional Taxes and Regional Retributions, then data on the condition and development of Target and Realization of PAD for Bungo Regency for five years. The data analysis technique uses the Comparatif study.</i></p> <p>Abstrak</p> <p><i>Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah secara Optimal. Pemerintah pusat memberi keluasaan kepada daerah dalam menggali, memperluas, dan memperbesar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Jika pengelolaan Sumber Pendapatan Asli Daerah ini dikelola dengan tepat dengan menggunakan strategi inovasi yang didukung oleh kreaifitas tinggi maka kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD akan menunjukkan angka yang mengembirakan sesuai</i></p>

harapan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Fokus penelitian pada Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo dan bagaimana kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Bungo selama lima Tahun. Instrument pengumpulan data adalah data Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya data kondisi dan perkembangan Target dan Realisasi PAD Kabupaten Bungo selama lima Tahun. Teknik analisis data dengan menggunakan Studi Komparatif.

DOI:10.5281/zenodo.5801053

1. Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam konsep Otonomi Keuangan Daerah merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan/ memperkuat kemampuan keuangan daerah sehingga daerah tidak mengandalkan/ tergantung pada bantuan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberi keluasaan kepada daerah dalam menggali, memperluas, dan memperbesar PAD dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat membiayai sebagian beban belanja yang diperlukan oleh pemerintah daerah, untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan serta pelayanan publik setiap tahun meningkat, sehingga kemandirian daerah dalam konsep otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, dapat diwujudkan. Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya peningkatan PAD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah. Aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah sebagai perwujudan sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan dapat diwujudkan jika ada kemampuan, kemauan, dan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat dan mengoptimalkan penerimaan daerah melalui PAD pada setiap tahun anggaran¹.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan. Namun, dalam implementasinya banyak daerah yang memiliki struktur kontribusi PAD relatif kecil terhadap total penerimaan daerah, sebaliknya sebagian penerimaan pendapatan terbesar justru berasal dari pendapatan pemerintah atau instansi lebih tinggi, hal ini menunjukkan ketergantungan yang sangat besar dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Kajian Pustaka

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan

¹ Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. 2010. Bandung. Penerbit Erlangga

keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai pewujudan asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah².

Sesuai dengan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak berdasarkan Lembaga Pemungutnya yaitu : (1) Pajak Pusat dan (2) Pajak Daerah. Pajak Pusat dipungut langsung oleh Negara sedangkan Pajak Daerah dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Juga Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 bahwa Jenis Pajak Daerah terbagi menjadi 2 jenis yaitu sebagai berikut: (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas: (a) Pajak Kendaraan Bermotor; (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (d) Pajak Air Permukaan; dan (e) Pajak Rokok. Sedangkan untuk Jenis (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: (a) Pajak Hotel; (b) Pajak Restoran; (c) Pajak Hiburan; (d) Pajak Reklame; (e) Pajak Penerangan Jalan; (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (g) Pajak Parkir; (h) Pajak Air Tanah; (i) Pajak Sarang Burung Walet; (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Selain dari jenis tersebut tidak boleh ada kriteria lainnya karena sudah ditentukan dalam undang-undang.

Kriteria-kriteria perpajakan yang baik antara lain:

- a. Objek pajak harus berada di daerah dan kemungkinan kecil bergerak diluar yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
- b. Pajak tidak kontradiktif dengan kepentingan umum
- c. Pajak tidak melanggar undang-undang perpajakan nasional maupun provinsi berkepentingan, atau jasa yang diberikan oleh daerah bagi secara langsung maupun tidak langsung.

Retribusi Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah Pasal 1 ayat (64), Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal

² Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi, Yogyakarta : Andi Offset.

108 ayat (1) Objek retribusi adalah: (a) Jasa Umum, (b) Jasa Usaha, (c) Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum Menurut UU No. 28 tahun 2009 Pasal 109 yang dimaksud dengan, Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum menurut UU No. 28 tahun 2009 Pasal (109) adalah: 1. retribusi pelayanan kesehatan 2. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; 3. retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil; Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/ atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Retribusi Jasa Usaha Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009, Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: a. Pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Yang termasuk jenis-jenis jasa usaha dalam UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 127 adalah sebagai berikut: 1. retribusi pemaknaan kekayaan daerah; 2. retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan; 3. retribusi tempat pelelangan; 4. retribusi terminal; 5. retribusi tempat khusus parkir; 6. retribusi tempat penginapan; 7. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga; 8. Retribusi penyeberangan di air; dan 9. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Retribusi Perizinan Tertentu. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009, Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 141 adalah: 1. retribusi izin mendirikan bangunan; 2. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; 3. retribusi izin gangguan; 4. retribusi izin trayek; 5. retribusi izin usaha perikanan. Adapun kriteria Retribusi Perizinan Tertentu menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 150 yaitu sebagai berikut: 1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi; 2. Perizinan tertentu benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan 3. Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan;

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan". Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup: 1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.

Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN dan 3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat..

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan ini merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah Daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: 1. Hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan 2. Jasa giro 3. Pendapatan bunga 4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah 5. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah 6. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 8. Pendapatan denda pajak 9. Pendapatan denda retribusi 10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan 11. Pendapatan dari pengembalian 12. Fasilitas sosial dan umum 13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 14. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

Potensi Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber penerimaan Pemerintah Daerah terdiri atas Pendapatan asli

daerah, Dana perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah belum diandalkan sebagai sumber pembiayaan utama otonomi daerah kabupaten/kota disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut³³:

1. Rendahnya basis pajak/retribusi daerah.
Pajak/retribusi yang ditetapkan untuk daerah kabupaten/kota memiliki basis pungutan yang relatif kecil dan sifatnya bervariasi antar daerah. Daerah pariwisata dan daerah yang memiliki aktivitas yang luas akan menikmati penerimaan pendapatan asli daerah yang besar. Sementara daerah terpencil dan daerah pertanian akan menikmati penerimaan pendapatan asli yang relatif kecil.
2. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah.
Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat dalam bentuk dan subsidi. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi usaha daerah dalam pemungutan pendapatan asli daerahnya dan daerah lebih mengandalkan kemampuan negosiasinya terhadap pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.
3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah masih rendah
Pemungutan pajak di daerah cenderung dibebani dengan biaya pungut yang besar dan pengelolaan pendapatan asli daerah ditetapkan berdasarkan target. Akibatnya beberapa daerah lebih condong memenuhi target, walaupun dari segi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukan pajak dapat melampaui target yang telah ditetapkan.
4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang cukup
Pemungutan pajak selalu mengalami kebocoran-kebocoran yang cukup besar, sebagai dampak daripada lemahnya kemampuan aparat perencanaan dan pengawasan keuangan. Pengembangan sumber keuangan atau potensi ekonomi khususnya PAD agar supaya memenuhi syarat minimum otonomi sering mengalami kendala.

Hal ini karena pengenaan atau penarikan PAD harus memperhatikan tolak ukur seperti hasil, keadilan, efisiensi, kemampuan dan kecocokan objek sebagai sumber PAD. Pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui kebijakan otonomi masih dihadapkan pada beberapa kendala yang harus diatasi pemerintah daerah.

Setiap daerah memiliki kendala yang berbeda sesuai dengan tingkat kesiapan dan kondisi nyata daerah masing-masing. Beberapa kendala utama antara lain adalah:

1. Belum memadai dan belum mantapnya kelembagaan di daerah, sehingga cenderung dapat menghambat pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
2. Masih terbatasnya ketersediaan dana pembangunan, sementara tuntutan untuk mempercepat pembangunan semakin gencar.
3. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar di beberapa daerah
4. Tidak meratanya ketersediaan sumber daya alam di beberapa daerah
5. Kurang dan tidak meratanya SDM yang berkualitas. Padahal SDM berkualitas dapat menciptakan lapangan kerja sendiri dan tumbuhnya kreativitas di daerah
6. Kendala alamiah, yaitu sumber daya alam daerah tidak sama
7. Kendala sumber keuangan daerah dalam APBD

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan⁴.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bungo tahun 2016-

³ Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat

⁴ Arikunto, Suharimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta

2020. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Bungo tahun 2016-2020. Analisis data yang digunakan dalam menganalisis setiap aspek-aspek yang dibutuhkan, yaitu dengan menggunakan analisis kontribusi dan rasio efektivitas dimana akan digunakan untuk mencari pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dan tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Metode Analisis Data

A. Analisis data dalam metode Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Untuk menghitung kontribusi, yaitu dengan rumus sebagai berikut :

1. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Analisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah, digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi masing-masing Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan persamaan berikut (Mulyanto, 2002):

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Keterangan :

Kontribusi : besarnya sumbangan pajak daerah terhadap PAD

Pajak daerah : jumlah realisasi penerimaan pajak daerah

PAD : total Realisasi PAD pemerintah Kabupaten Bungo

2. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD

Analisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah, digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi masing-masing Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi Retribusi Daerah dapat diuraikan dengan persamaan berikut:

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Keterangan :

Kontribusi : besarnya sumbangan retribusi daerah terhadap PAD

Retribusi Daerah : jumlah realisasi penerimaan Retribusi Daerah

PAD : total Penerimaan PAD pemerintah Kabupaten Bungo

3. Efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

Efektivitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara *outcomes* dengan *output*. Analisis Efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah⁵.

Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Kriteria rasio efektivitas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-397 Tahun 1996 adalah apabila persentase di atas 100 persen berarti sangat efektif, persentase 90-100 persen berarti efektif, persentase 80-90 persen berarti cukup efektif, persentase 60-80 persen berarti kurang efektif, dan persentase kurang dari 60 persen berarti tidak efektif⁶.

⁵ Djumhana, Muhammad. 2007. Pengantar Hukum Keuangan Daerah. Bandung: Citra Aditya Bakti

⁶ Nordiawan, Dedi dan Ayuningtyas Hertanti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Untuk menghitung efektivitas pemungutan pajak digunakan rumus:

$$\text{Efektivitas pemungutan Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Untuk menghitung efektivitas pemungutan Retribusi Daerah digunakan rumus:

$$\text{Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis Data dan Pembahasan

A. Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD

1. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Realisasi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo selama Lima Tahun dari Tahun 2016 – 2020 ditunjukkan pada Tabel berikut ini :

Tabel 1

Data Realisasi Pajak Daerah dan PAD dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020

Tahun Anggaran	Pajak Daerah (Rp.)	Jumlah PAD (Rp.)	Kontribusi
2016	27.680.923.562,00	114.792.157.858.04	24,11
2017	45.511.570.465.00	183.132.406.243.00	24,85
2018	38.052.148.570.00	133.872.922.158.56	28,42
2019	39.241.242.537.46	138.817.378.923.09	28,27
2020	35.331.492.362.65	126.132.256.280.66	28,01

Sumber : BPPRD Kab.Bungo

Dari tabel diatas, dapat dilihat pula bahwa persentase kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sempat mengalami kenaikan pada tahun 2016 dan tahun 2018. Peningkatan yang terjadi tahun 2016 sebesar 24,11% menjadi sebesar 24,85% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 3,42% dari tahun 2016. Jika dilihat dalam tabel, dari tahun 2016 dan tahun 2018 persentase kontribusi pajak daerah terus mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 0,15% dari tahun 2018 dan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,26% dari tahun 2019.

2. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD

Tabel 2

Data Realisasi Retribusi Daerah dan PAD dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020

Tahun Anggaran	Retribusi Daerah (Rp.)	Jumlah PAD (Rp.)	Kontribusi
2016	3.796.148.293,00	114.792.157.858.04	3,31

2017	3.794.376.569,00	183.132.406.243.00	2,07
2018	3.808.252.552,00	133.872.922.158.56	2,80
2019	4.405.381.986,00	138.817.378.923.09	3,17
2020	3.571.096.952,00	126.132.256.280.66	2,83

Sumber : BPPRD Kab.Bungo

Dari tabel diatas, dapat dilihat pula bahwa persentase kontribusi reribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi naik dan turun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Peningkatan sempat terjadi dari tahun 2018 sebesar 0,37% menjadi sebesar 3,17% pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali sebesar 0,34% dari tahun 2019.

B. Rasio Efektifitas

a. Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD

Tabel 3

Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Bungo

Tahun Anggaran	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2016	25.678.611.800,00	27.680.923.562,00	107,80
2017	39.156.800.000,00	45.511.572.465,00	116,23
2018	34.161.781.050,00	38.052.148.570,00	111,39
2019	41.558.685.153,00	39.241.242.537,00	94,42
2020	34.458.897.792,0	35.331.492.362,00	102,53

Sumber : BPPRD Kab.Bungo

Tabel 3 menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bungo cukup efektif di dalam melakukan pemungutan pajak di daerahnya. Dikatakan demikian karena realisasi Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Bungo telah melebihi 90 persen dari terget yang diharapkan. Bahkan setiap tahunnya telah melebihi 100% kecuali padaa Tahun 2019. Oleh karena itu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo meningkatkan kinerjanya dalam hal pemungutandan pengelolaan Pajak Daerah sehingga dapat mencapai kemandirian daerah Kabupaten Bungo.

b. Efektifitas Pemungutan Retribusi Daerah terhadap PAD

Tabel 4

Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Bungo

Tahun Anggaran	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2016	4.147.776.947,50	3.796.146.293,00	91,52

2017	4.026.727.948,00	3.794.376.569,00	94,23
2018	4.324.565.698,00	3.808.252.552,00	88,06
2019	5.842.468.013,00	4405.381.986,00	75,40
2020	4.558.045.599,30	3.571.096.952,00	78,35

Sumber : BPPRD Kab. Bungo

Tabel 4 menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bungo telah berupaya dalam mencapai target yang telah ditetapkan, angka ini dapat dilihat dari peningkatan persentase pemungutan yang mengalami peningkatan hingga melebihi 90% dari tahun 2016 ke tahun 2017. Namun secara keseluruhan belum efektif di dalam melakukan pemungutan retribusi daerah ini. Dikatakan demikian karena realisasi Retribusi Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Bungo mengalami penurunan hingga dibawah 90 persen dari Tahun 2018 hingga Tahun 2020 sehingga dibawah target yang diharapkan.

4. Kesimpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bungo selama 5 tahun terakhir menunjukkan angka yang cukup efektif dalam hal penerimaan pendapatan dari pajak daerah. Namun selama 5 tahun pemungutan Retribusi Daerah semakin menurun dimulai dari Tahun 2018 hingga Tahun 2020.

Hasil analisis kontribusi pajak daerah Kabupaten Bungo selama 5 tahun terakhir cukup signifikan walaupun angka kontribusi ini masih di bawah 50%. Sementara itu nilai kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD masih dikisaran angka 2 sampai 3 % selama 5 Tahun.

Nilai Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih kecil jika dibandingkan dengan Penerimaan PAD Kabupaten Bungo.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada keluarga, teman-teman, unsur pimpinan STIA Setih Setio Muara Bungo serta pihak BPPRD Kabupaten Bungo yang telah menunjang dan mendukung sehingga penelitian bisa berjalan dengan lancar.

Daftar Pustaka

Buku-buku :

Arikunto, Suharimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:

Rineka Cipta.

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. 2010. Bandung. Penerbit

Erlangga Djumhana, Muhammad. 2007. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*. Bandung:

Citra Aditya Bakti

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi, Yogyakarta : Andi Offset.

Nordiawan, Dedi dan Ayuningtyas Hertanti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta:

Salemba Empat

Jurnal :

Handoko P. Sri. 2013. Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak”, <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/1361>.

Himmawan Arief, Djoko Wahyudi, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD dan APBD Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang dan Surakarta), *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, September 2014, Hal 189-205, ISSN: 1412-3126, <https://media.neliti.com/media/publications/24211->

ID-kontribusi-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah-terhadap-pendapatan-asli-daerah-dan.pdf

Peraturan Peundang-undangan :

Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah